

Primera cita de *Helix lucorum* Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Helicidae) para Cataluña

Sergio Quiñonero Salgado^{1,*} & Ramon Ruiz Jarillo²

¹Teide 50, 08905 l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain; ²Museu de Ciències Naturals de Granollers, Francesc Macià 51, 08400 Granollers, Barcelona, Spain.

Rebut el 9 de desembre de 2010. Acceptat el 27 de maig de 2011

Helix lucorum Linnaeus, 1758 es una especie perteneciente a la familia Helicidae, identificable por su coloración marrón-rojiza, con finas bandas transversales blanquecinas a amarillentas, vueltas superiores finamente estriadas, y labio grueso y marcado. Su tamaño oscila entre los 3–6 cm, suele vivir asociada a matorrales y áreas de cultivo, es activa sólo durante la noche, y es empleada en helicultura. De distribución euroasiática, esta especie se extiende desde Irán hacia zonas del Mar Negro, Asia Menor y los Balcanes (sur de Rumanía, Bulgaria y Tracia hasta Albania), hasta el oeste en los Apeninos (Italia) y algunas zonas del sur de Francia (Fechter & Falkner, 1993; Yildirim *et al.*, 2004; Mienis & Rittner, 2010).

En España *H. lucorum* se ha citado de 4 localidades (Sendra Pérez *et al.* 2008; Larraz Azcárate, 2010; Quiñonero Salgado *et al.* 2010): Requena (Valencia); Cáseda (Navarra); Vizcable (Albacete); y Tramacastilla (Teruel). Todas estas poblaciones se deben a diferentes procesos de introducción, tanto intencionados como accidentales (Sendra Pérez *et al.* 2008; Larraz Azcárate, 2010; Quiñonero Salgado *et al.* 2010).

En la presente nota damos a conocer la primera cita de *Helix lucorum* para Cataluña (Figura 1):

- La Vall de Boí (La Vall de Boí, l'Alta Ribagorça) [31T CH21] 1.250 m: 10/2010 RRJ y SQS *leg.* Presencia de ejemplares vivos adultos y juveniles (Figuras 2 y 3) en una zona de áreas de cultivo, prados y alrededores, junto al núcleo urbano.

Esta zona pertenece a la región climática Eurosiberiana y su ombroclima es montano (Rivas-Martínez, 1983). Su clima es atlántico de alta montaña. Tiene una alta pluviosidad, su precipitación media anual está alrededor de los 1.000 mm y la temperatura media anual es de 9 °C, mientras que la media en los meses de invierno oscila entre 0 y 5 °C; suelen ser frecuentes las nevadas entre los meses de noviembre y abril (datos obtenidos del Servei Meteorològic de Catalunya, <http://www.meteo.cat/servmet/index.html>).

Durante la visita a esta localidad, en octubre de 2010, se contabilizaron 40 ejemplares vivos, entre adultos y juveniles. Debido a las bajas temperaturas en la zona de los días previos, la mayoría de ejemplares se hallaban semienterrados, y varios de ellos en estado de hibernación (Figura 3C).

Algunos individuos de esta población presentaban una espira elevada (Figura 3C), y sus dimensiones máximas eran de 46 mm de diámetro y 42 mm de altura. Aparte de *Helix lucorum*,

Figura 1. Mapa de Cataluña, señalando con un círculo negro la nueva localidad de *Helix lucorum*.

se hallaron también otras especies relacionadas con áreas de cultivo: *Otala punctata* (O. F. Müller, 1774) y *Eobania vermiculata* (O. F. Müller, 1774).

En cuanto al origen de la población, se introdujeron intencionadamente para su consumo 9 ejemplares procedentes de Pau (Francia) en el año 1995 (Jaume Perelada, com. pers. a RRJ, 9/11). Dado el tiempo transcurrido desde su introducción hasta la observación de la población en octubre de 2010, se constata el asentamiento de dicha población, la cual se mantiene estable en el tiempo.

Agradecimientos

Queremos agradecer la colaboración de las siguientes personas: Jaume Perelada, agente forestal de la zona de estudio, por la información facilitada; Marc Canal y Xavier Rodríguez, por su ayuda y habernos acompañado a la localidad; Jordi Corbella Alonso y dos revisores anónimos, por sus comentarios; y Joaquín López Soriano, por sus sugerencias a la hora de redactar el texto. Uno de los autores de este artículo (SQS) es miembro del "Grupo de Malacofauna Continental de Cataluña", encargado de la realización del proyecto "MOLLUSCAT" de la ACM.

Bibliografía

- Fechter, R. & Falkner, G. (1993). *Molluscos*. Ed. Blume, Barcelona.
- Larraz Azcárate, M.L. (2010). Cita de *Helix lucorum* Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Helicidae) en Navarra (España). *Not. SEM* 53, 43–44.
- Mienis, H.K. & Rittner O. (2010). On the presence of *Helix lucorum* Linnaeus, 1758 (Mollusca, Gastropoda, Helicidae) in Le Vesinet, a western suburb of Paris. *MalaCo* 6, 266–267.
- Quiñonero Salgado, S.; López Alabau, A.; García Meseguer, A.J. (2010). Nuevas localidades de *Helix lucorum* (Linnaeus, 1758) para la península Ibérica. *Spira* 3, 45–47.

* Autor corresposal.

Adreça electrònica: sergioqs85@hotmail.com

Rivas-Martinez, S. (1983). Pisos bioclimaticos de España. *Lazaroa* 5, 33-43.
 Sendra Pérez, I.; López Alabau, A.; Ríos Jiménez F. (2008). Nueva

especie introducida en la Comunidad Valenciana. *Not. SEM* 50, 41.
 Yildirim, Z., Kebapci, U. & Gümüş, A. (2004). Edible snails (terrestrial) of Turkey. *Turk. J. Zool.* 28, 329-335.

Figura 2. Varios ejemplares de *Helix lucorum* en su hábitat natural en la Vall de Boí.

Figura 3. Ejemplares de *Helix lucorum* procedentes de la Vall de Boí. Las fotografías (A) y (B) corresponden a un mismo individuo.